

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 11 N° 2

Julio - Diciembre 2021

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

MODELADO 3D EN PRO DE LA CONCIENCIACIÓN Y/O PRESERVACIÓN DE LA VIDA ANIMAL

JHON NAVA

SINOPSIS

Nos vemos envueltos ante el inevitable desarrollo tecnológico y la inminente evolución de la infraestructura global... hemos dejado de vivir con la tierra, a vivir de ella y los primeros afectados por este cambio, son los animales, la fauna y la flora. No nos enfrentamos al poder monetario, ni a los edificios o viviendas, nuestro peor enemigo es una forma de pensar.

Este proyecto, trata de generar reacciones, emociones, sentimientos y por ende pensamientos en pro de aquello que necesitamos preservar, para mantener la vida de estos seres que viven con nosotros y de los cuales, nos aprovechamos por conveniencia para nuestros deseos y vanidades.

El medio que en este caso se aplica, es el modelado 3D, ya que actualmente las películas y series que emplean esta forma de animación digital, llegan a tener un impacto a gran escala y con un

público objetivo increíblemente gigante. Si bien, un documental live action de 2 horas genera empatía y un poco de consciencia en las personas adultas, para una persona joven como un niño o adolescente puede no significar mucho y justo ahí, es donde los personajes 3D, en un entorno animado con infinidad de posibilidades en escenarios y caracterización de personajes, con el mensaje correcto, puede ser una de las herramientas más potentes que tenemos a nuestra disposición para alcanzar el cambio que necesitamos.

Si logramos hacernos a un lado... y confiar en la naturaleza, la vida, encontrará la forma.